

**KESETARAAN GENDER DALAM DUNIA KERJA:
DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**

Disusun oleh:

GRUP C D4SM-46-GAB0304

Zulfian Annavi	707082300183
Fahsa Aula Nasaul Husna	7708220055
Faiz Fachrezy	7708223016
Emirakeiko Fayza	7708223047
Elaine May Sawwa Sekar Danti	7708223067
Dipo Muhammad Pratomo	7708223099
Fadly Dwi Nugroho	7708223120
Ditha Selviana Rahman	7708220126

**MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN
2025**

RINGKASAN HASIL ANALISA

Kesetaraan gender di dunia kerja khususnya Indonesia sudah meningkat, meskipun beberapa sektor masih didominasi oleh satu gender. Tantangan ini dapat diatasi melalui edukasi, peningkatan kesadaran, dan kebijakan yang lebih inklusif.

LATAR BELAKANG MASALAH

Kesetaraan gender merupakan salah satu elemen penting di dunia kerja dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang menetapkan SDGs 5 tentang Kesetaraan Gender dan SDGs 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan.

SDGs 5 menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan. Saat ini, jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi terus meningkat setiap tahunnya, namun kesenjangan dalam pekerjaan masih terjadi. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (2023), menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pekerjaan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, terutama dalam hal posisi kepemimpinan dan upah yang tidak setara.

Di sisi lain, SDGs 8 menekankan bahwa lapangan pekerjaan harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Peluang kerja yang produktif dan setara harus diberikan kepada perempuan dengan cara yang adil. Menurut laporan *World Bank* (2023), negara-negara yang menerapkan kebijakan kesetaraan gender berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 20% dibandingkan negara yang masih melakukan diskriminasi gender. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas nasional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.

1. Tujuan

- Menganalisis dampak kesetaraan gender di dunia kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- Mengidentifikasi dampak kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Urgensi

Kesetaraan gender di dunia kerja tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa akses yang mendukung, potensi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal. Oleh karena itu, memastikan perempuan memiliki akses yang adil dalam dunia kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat.

CARA PENGAMBILAN DATA

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama: wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pekerja perempuan dan laki-laki di berbagai sektor. Studi literatur digunakan untuk memperkuat temuan dengan data dari BPS, World Bank, dan jurnal akademik terkait SDGs 5 dan SDGs 8.

Panduan Wawancara:

1. Di sektor apa Anda bekerja? (Swasta/Pemerintahan/Wirusaha/Startup/Lainnya)
2. Apakah menurut Anda kesetaraan gender sudah diterapkan dengan baik di tempat kerja Anda? Mengapa?
3. Apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan diskriminasi berbasis gender di tempat kerja? Jika ya, dapatkah Anda berbagi pengalaman tersebut?
4. Bagaimana kebijakan perusahaan Anda dalam mendukung kesetaraan gender, seperti cuti melahirkan, fleksibilitas kerja, atau program kepemimpinan bagi perempuan?
5. Menurut Anda, apakah laki-laki dan perempuan di tempat kerja Anda mendapatkan kesempatan yang sama untuk promosi dan kenaikan gaji?
6. Apakah Anda merasa bahwa beban kerja antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja Anda dibagi secara adil?
7. Menurut Anda, bagaimana kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di industri tempat Anda bekerja?
8. Apakah Anda melihat adanya manfaat ekonomi bagi perusahaan yang menerapkan kebijakan kesetaraan gender? Jika ya, dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut?
9. Bagaimana Anda melihat peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender di dunia kerja?
10. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang masih dihadapi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia?
11. Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam dunia kerja?
12. Jika Anda dapat mengubah satu hal tentang kesetaraan gender di dunia kerja, apa yang akan Anda ubah?

ANALISA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden dari berbagai sektor, terlihat bahwa implementasi kesetaraan gender dalam dunia kerja khususnya di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Responden dari sektor pemerintahan, swasta, dan kesehatan menyatakan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi gender dan memiliki hak yang sama. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar kesetaraan gender dapat terwujud sepenuhnya.

1. Fakta Lapangan

Beberapa fakta penting yang ditemukan dari wawancara serta studi literatur mengenai SDGs 5 (Kesetaraan Gender) dan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi):

- **Tidak terjadi diskriminasi gender secara langsung.** Semua responden menyatakan bahwa lingkungan kerja mereka tidak terjadi diskriminasi gender. Semua gender memiliki hak yang sama. Ini menunjukkan kemajuan dalam penerapan SDGs 5.
- **Kepemimpinan perempuan mulai meningkat.** Di beberapa tempat kerja bahkan politik sekalipun, perempuan dapat menjabat sebagai pemimpin. Banyak sekali perusahaan dan pemerintahan memiliki petinggi perempuan, hal ini mendukung partisipasi perempuan dalam dunia kerja.
- **Kesempatan yang sama.** Baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam promosi serta kenaikan upah. Sebagaimana yang disebutkan oleh responden dari sektor pemerintahan dan swasta. Ini mendukung target dari SDGs 8.
- **Dominasi gender di beberapa sektor,** beberapa sektor masih mendominasi oleh satu gender karena adanya kecocokan. Seperti kesehatan yang dimana perawat kebanyakan diisi oleh perempuan, dan sektor alat berat yang dimana diisi oleh banyak laki-laki. Meskipun demikian, bukan berarti peran gender tidak dapat diisi oleh gender lain, melainkan lebih kepada kecenderungan alami dan minat yang berkembang.
- **Tantangan perempuan dalam dunia kerja,** Tantangan terbesar yang dihadapi perempuan adalah stereotip dan kurang kepercayaan diri akibat tradisi yang dimana laki-laki lebih cocok untuk berkarir dibanding perempuan. Hal ini yang membuat SDGs 5 terhambat dan perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih inklusif.

2. Ide dan Peran Mahasiswa

Sebagai mahasiswa, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender di dunia kerja:

- **Meningkatkan kesadaran publik.** Dengan melalui kampanye sosial dan seminar yang membahas pentingnya kesetaraan gender di dunia kerja, mahasiswa dapat membantu mengedukasi masyarakat.
- **Mendorong pendidikan yang merata.** Mendorong lebih banyak perempuan untuk mengambil bidang-bidang yang di dominasi laki-laki guna mengurangi ketimpangan gender dan dapat bersaing.
- **Mendukung kebijakan inklusif.** Mahasiswa dapat mendukung dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil bagi semua gender seperti advokasi di tempat kerja.

KESIMPULAN

Penerapan kesetaraan gender dalam dunia kerja di Indonesia telah mengalami kemajuan, ditandai dengan meningkatnya peluang perempuan dalam berbagai akses, seperti kepemimpinan, promosi dan lain-lain. Namun, tantangan seperti stereotip gender dan dominasi gender di sektor tertentu masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Kesetaraan ini tidak hanya menciptakan keadilan sosial, tetapi juga mendorong inovasi dan produktivitas yang berdampak positif pada perekonomian. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua gender, perusahaan dapat mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kompetitif dan inklusif.

Mahasiswa sebagai agen perubahan dapat turut andil dalam meningkatkan kesetaraan gender, baik dalam bentuk edukasi, kampanye social, maupun advoksi kebijakan inklusif. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender, mahasiswa dapat mewujudkan lingkungan kerja yang lebih adil dan setara.

Oleh karena itu, kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil. Dengan langka nyata, kesetaraan gender dapat terwujud dengan optimal serta menciptakan dunia kerja yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

United Nations. (2023). *Sustainable development goals report 2023*. Retrieved from <https://unstats.un.org/sdgs/>

World Bank. (2023). *Gender and economic growth report*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Laporan ketenagakerjaan perempuan di Indonesia*.